

Tradycyjne i współczesne odczytania *Przemiany* Franza Kafki

Michał Goworowski

Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet SWPS

ORCID: 0009-0000-8253-7853

Abstract

Traditional and contemporary readings of Franz Kafka's "Metamorphosis"

This paper will attempt to examine contemporary readings of Franz Kafka's *Metamorphosis*, analysing its cultural reception by juxtaposing traditional interpretations with contemporary ones. Philosophical interpretations of Gregor Samsa's story are discussed, including the works of Gilles Deleuze and Félix Guattari, as well as Jacques Derrida. The canon of interpretations within postcolonial studies, disability studies and contrasting Kafka's work with the thought of Michel Foucault were analysed. The figure of Gregor Samsa is also discussed in the context of queer studies, Giorgio Agamben's concept of "homo sacer" and in terms of alienation and self-identification. In addition, the validity of the concept of "Kafkaesque absurdity" is considered. Finally, the work presents interpretations of Transformation present in new media such as Tiktok or Youtube and within the discourse of meme culture. Interpretive openness makes Kafka's work transcend the boundaries of time, language and space and is

Michał Goworowski, absolwent artes liberales na Uniwersytecie Warszawskim, student kulturoznawstwa II stopnia na specjalizacji medioznawczej na Uniwersytecie SWPS. W ramach studiów doktoranckich z dziedziny nauk socjologicznych w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW realizuje projekt dotyczący współczesnej tożsamości przedstawicieli duchowieństwa greckokatolickiego w Polsce i Słowacji. Jego zainteresowania badawcze obejmują krytyczną analizę dyskursu politycznego i religijnego. Należy do członków-założycieli Interdyscyplinarnego Koła Analizy Religii przy wydziale Artes Liberales UW.

m.goworowski@student.uw.edu.pl

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

intermedial in nature. By breaking with traditional social norms, Kafka's narrative becomes subversive and transgressive against power structures. Metamorphosis opens up new interpretive possibilities and creates its own symbolism, shattering conventional ways of thinking. The work is characterized by extreme subjectivity and openness to a variety of interpretations. The analysis of the language, the identity of the characters and the creator allows for an interdisciplinary interpretation of the work. Examined from this angle, *Metamorphosis* is a tool for exposing systemic oppression and provides a space for deep exploration and reflection on human existence. The disorientation and alienation experienced by Gregor Samsa allows reflection on the isolation and depersonalization of the living space. In this context, the concept of minor literature relates to the works of Kafka. Gregor can also be interpreted as an archetype of the Other (Derrida) or the fulfilment of the topos of "homo sacer" (Agamben), which can serve as an interpretive key to the study of minority perspectives in Kafka's narrative. Therefore, Kafka's work is being studied by researchers from various academic fields, such as literary studies, psychology, sociology of literature, cultural studies, postcolonial studies, gender studies or queer studies.

Keywords: Franz Kafka, *Metamorphosis*, discourse, memes, disorientation, alienation, transgression, depersonalization, otherness, queer studies

Wprowadzenie

Pomimo że od pierwszego wydania *Przemiany* (*Die Verwandlung*) Franza Kafki w 1915 roku minęło ponad sto lat, jest to nadal dzieło wpływowe, będące źródłem inspiracji dla sztuki (Yaron & Herzog 2013), filmu (Biderman & Lewit 2016), teatru (Howey 1970; Ambros 2023) oraz – przede wszystkim – literatury (Medin 2010). Niniejsza praca eksploruje dyskurs wokół współczesnych odczytań i interpretacji *Przemiany* Kafki oraz przedstawia refleksję nad jego odbiorem kulturowym, szczególnie zestawiając ze sobą tradycyjne odczytania dzieła oraz te bardziej nowatorskie, skupione w przestrzeni nowych mediów. We wstępie przedstawiono kontekst tradycyjnych odczytań *Przemiany*. Przybliżono konteksty filozoficznych odczytań historii Gregora Samsy, m.in. w pracach Gillesa Deleuza i Félixu Guattariego oraz Jacquesa Derridy. Następnie omówiono kanon odczytań w ramach studiów postkolonialnych oraz studiów nad niepełnosprawnością. Praca Kafki została skontrastowana z myślą Michela Foucaulta w perspektywie opisanych przez niego mechanizmów władzy. Omówiono również odczytanie postaci Gregora Samsy w ramach myśli queer studies, wizji agambenowskiej koncepcji „homo sacer” oraz w kontekście alienacji i autoidentyfikacji. Dodatkowo poddano rozważaniom aktualność koncepcji „Kafkowskiego absurdu”. Na koniec przedstawiono odczytania *Przemiany* obecne w przestrzeni nowych mediów.

Jak pisze Simone de Beauvoir w *Starość – O zmierzchu człowieczego żywota* (*La Vieillesse*): „Społeczeństwo troszczy się o jednostkę tylko w takim zakresie, w jakim przynosi ona zyski. Młodzi o tym wiedzą. Ich niepokój, gdy wkraczają w życie społeczne może się równać jedynie niedoli starych, którzy są z niego wykluczani”¹ (Beauvoir 2020: 605). Podobny niepokój prześladuje głównego

¹ Przekład własny za: „La société ne se soucie de l'individu que dans la mesure où il rapporte. Les jeunes le savent. Leur anxiété au moment où ils abordent la vie sociale est symétrique de l'angoisse des vieux au moment où ils en sont exclus. Entre-temps, la routine masque les problèmes.”

bohatera *Przemiany*, Gregora Samśę, który po obudzeniu się pewnego dnia odkrywa, że zmienił się w robaka i pierwsze, o czym myśli to to, że spóźni się do pracy (Uddin 2023: 144):

„Ojczy niebieski!” – pomyślał. Było wpół do siódmej, a wskazówki spokojnie szły naprzód, było już nawet dalej niż pół, zbliżały się trzy kwadransy. Czyżby budzik nie dzwonił? Widać było z łóżka, że nastawiony był prawidłowo na godzinę czwartą; na pewno też dzwonił. Tak, ale czy to możliwe, żeby spokojnie przespać ten dzwonek tak przeraźliwy, że aż drżą meble? No, spokojnie co prawda nie spał, ale prawdopodobnie tym mocniej. Cóż jednak powinien teraz zrobić? (Kafka 2003: 3).

W powyższym fragmencie opisującym myśli Gregora można zobaczyć charakterystyczny dla twórczości Kafki lęk egzystencjalny (Chamling 2010). Absurdalność sytuacji polega na tym, że bohater zamiast martwić się kompletnie niespodziewaną przemianą w robaka, raczej zastanawia się nad tym jak to wpłynie na jego zdolność do wykonywania zawodu.

A nawet jeśli złapie pociąg, nie uniknie przekleństw szefa, gdyż woźny firmy czekał przy pociągu o piątej i dawno już musiał złożyć meldunek o jego zaniechaniu. Był on kreaturą szefa, pozbawioną kośćca i rozsądku. A gdyby zgłosił, że jest chory? To byłoby jednak bardzo nieprzyjemne i podejrzone, gdyż Gregor podczas swej pięcioletniej służby ani razu jeszcze nie chorował. Na pewno szef przyszedłby razem z lekarzem Kasy Chorych, robiłby wymówki rodzicom z powodu lenistwa ich syna i odrzucałby wszelkie tłumaczenia powołując się na lekarza Kasy Chorych, dla którego w ogóle istnieli tylko ludzie zupełnie zdrowi, lecz bojący się pracy (Kafka 2003: 3).

Tradycyjne odczytania *Przemiany*

Ku tradycyjnej interpretacji *Przemiany* Kafki skłania się Stanley Corngold, który uważa, że poprzez symboliczne czytanie utworów Kafki można się w nich doszukiwać nowych kodów kulturowych (Corngold 1970). Wynika to z nowatorskiego wykorzystania przez Kafkę elementów narracyjnych. Corngold pisze o Kafce w następujący sposób: „jego sztuka pożera ludzkie znaczenie i poszukuje nowego znaczenia samej siebie i wkrótce podnosi pytanie o odpowiednie pożywienie [*His art devours the human meaning of itself, and indeed must soon raise the question of a suitable nourishment*]” (Corngold 1970: 104). Corngold wraz z Güntherem Andersem (Anders 1970) twierdzą, że sam motyw przemiany ze znanych w kulturze metafor w nowe, fikcyjne twory

chimeryczne ma na celu usankcjonowanie tych metafor i konceptualizację przedstawianych przez nie wartości estetycznych.

Łóżko w opowiadaniu Kafki zyskuje nowe, dychotomiczne znaczenie. Jednocześnie jest przestrzenią „bezużyteczną” (Kafka 2003: 5) oraz taką, w której dokonuje się emancypacyjna transformacja bohatera.

Pierwsza z wymienionych interpretacji odzwierciedla kapitalistyczne postrzeganie roli człowieka w społeczeństwie, gdzie wartość jednostki jest bezpośrednio mierzona przez jej zdolność do wytwarzania zysku. W takim paradygmacie myślowym znaczenie człowieka jest określana na podstawie jego produktywności (Karakilic 2021). Drugie znaczenie przedstawia łóżko jako bezpieczną przestrzeń, w której może pozostać, by odpocząć. Pozostanie w łóżku staje się aktem sprzeciwu wobec kultury produktywności, w której Gregor musi na co dzień uczestniczyć.

Kafka nie udziela jednoznacznej odpowiedzi na to, czy przemiana bohatera miała wymiar jedynie cielesny, czy również mentalny. Według niektórych interpretacji utworu, m.in. marksistowskiej, kwestia samej metamorfozy Gregora nie jest kluczowa. Najważniejsze w przemianie Gregora jest to, że uniemożliwia mu wykonywanie pracy, a co za tym idzie, bezpośrednio wpływa na jego produktywność jako jednostki podporządkowanej interesowi burżuazyjnemu (Simon 2018). Dlatego właśnie powód tej przemiany, czy to magiczna transformacja w robaka, choroba, niepełnosprawność, czy zwyczajne lenistwo, według dialektycznej analizy utworu nie ma najmniejszego znaczenia. Łóżko w opowiadaniu Kafki ma podwójne znaczenie. Z jednej strony postrzegać je można jako medium jego niedoli, a z drugiej jako formę emancypacji od poprzedniego życia, z którego nie był zadowolony. Według Dungeya:

Przemiana Kafki, podobnie jak wiele jego dzieł, zapowiada rozpad fundamentalnych koncepcji tożsamości, struktur znaczeniowych oraz zaburza samą koncepcję sztuki. Z tego rozpadu obiektywnego „ja”, struktur odniesienia i znaczenia oraz stabilnej rzeczywistości wyłania się nowa konstelacja możliwości – nowa koncepcja sprawczości ludzkiej, mocy literatury do walki o definicję i znaczenie „ja” i rzeczywistości, a może nawet przede wszystkim rysuje się przykład życia przeżywanego jako sztukę² (Dungey, 2014: 11).

² Przekład własny za: “I argue that Kafka’s, »The Metamorphosis,« like many of his writings, announces the disintegration of foundational accounts of identity, structures of meaning, and art itself. Out of this disintegration of the objective self, structures of reference and meaning, and stable reality, emerges a new constellation of possibilities – a new conception of human agency, the power of literature to engage in a battle for the definition and meaning of the self and reality, and perhaps most importantly, an example of a life lived as a work of art”.

Ciągłe obawy bohatera nie wynikają bezpośrednio z samego jego stanu, lecz dotyczą strachu przed potencjalnym niedopasowaniem się do wymagań stawianych mu przez otoczenie. Społeczeństwo wymaga od Gregora konformizmu, rodzina chce, aby zapewniał im utrzymanie i spełniał rolę społeczną brata oraz syna, Prokurent wymaga od niego punktualności w miejscu pracy, a szef produktywności. Oczekiwania obciążają mentalnie Gregora do takiego stopnia, że po przemianie pierwsze jego myśli dotyczą potencjalnych halucynacji wywołanych niewyspaniem (McCabe 2015):

Ach, Boże – myślał – cóż za wyczerpujący zawód sobie obrałem! Dzień po dniu w podróży. Interesy są znacznie bardziej denerwujące niż we właściwym sklepie na miejscu, a do tego dochodzi plaga wyjazdów, troska o połączenia kolejowe, nieregularny, kiepski wikt, zawsze zmienne, zawsze nietrwałe, nigdy nie poparte serdecznością kontakty z ludźmi. Do diabła z tym wszystkim! (Kafka 2003: 3).

Odczytanie *Przemiany* w myśli filozoficznej

Przemiana Gregora (Kafka 2003: 1) jedynie zmienia oczekiwania społeczne wobec niego. Główny bohater staje się niepotrzebny czy nawet niechciany. Gregor po otrzymaniu nowego ciała staje się *Innym* w rozumieniu filozofii Jacquesa Derridy (Derrida 1985: 3; 8; 23; 63; 129). Po pierwsze ta odmienność reprezentowana jest przez stan bycia **innym**. Autoidentyfikacja Gregora zostaje zaburzona. Z jednej strony posiada ciało nieludzkie, ale mentalnie jest nadal człowiekiem. Desygnowanie jednostki jako **innego** odbywa się z perspektywy innych osób dokonujących tego osądu. Rolę tę odgrywa rodzina oraz otoczenie Gregora. Jego matka mdleje z obrzydzenia na jego widok, sublokatorzy odmawiają zapłaty czynszu po zobaczeniu go, siostra namawia rodzinę do pozbycia się bohatera, a ojciec stosuje wobec syna przemoc.

Koncepcja literatury mniejszej opisana przez Deleuza i Guattariego stanowi niejako zerwanie z tradycyjnym kanonem odczytań twórczości Kafki (Deleuze & Guattari 1985). Literatura mniejsza to literatura pisana przez mniejszości w ramach języka dominującego. Cechuje się przekształceniem oficjalnego języka poprzez nadanie mu nowej, rewolucyjnej funkcjonalności, tym samym stając się narzędziem na uwzględnienie mniejszościowych perspektyw w dyskursie. Język literatury mniejszości zostaje wyzwolony z tradycyjnych kontekstów użycia. Pozbywa się terytorialnych kontekstów i zaczyna funkcjonować jako zdeterytorializowany byt posiadający potencjał na eksperymentalne i nieszablonowe użycie (Machinamysli.pl 2016: par.1). W kontekście *Przemiany* Kafki przejawia się to nową symboliką zawartą w utworze oraz metaforami wychodzącymi poza tradycyjny kod kulturowy.

Poststrukturalistyczne odczytanie *Przemiany* nie tylko unika kategoryzacji w ramach pojedynczych gatunków literackich, ale również wyznacza nowe ramy, w których można myśleć o utworze. Narracja Kafki w takim układzie jest subwersywna i polega na podważaniu ustalonych norm społecznych oraz struktur władzy, również tych ukrytych w ramach samego języka i kodu kulturowego. Unikalność i uniwersalna ponadczasowość odczytań *Przemiany* Kafki polega na międzypokoleniowej eksploracji tematu alienacji oraz biurokratycznego absurdu. W ten sposób literatura Kafki staje się narzędziem do demaskowania systemowej opresji, stanowiąc zarazem głęboką eksplorację ludzkiej egzystencji. Transformatywna moc uprawianej przez Kafkę literatury mniejszej rozbija konwencjonalne sposoby myślenia, dogłębnie wyłaniając na wierzch nowe perspektywy. Owa wielowarstwowość pozwala na wyznaczenie nowych kierunków badania tekstu *Przemiany* – na przykład zbadania korelacyjności języka używanego przez autora wraz z eksploracją tożsamości postaci a zarazem ich twórcy.

***Przemiana* Kafki w kontekście studiów postkolonialnych**

Możliwe jest odczytanie historii Gregora Samsy w kontekście studiów postkolonialnych. Publikacja Jensa Hanssena (Hanssen 2012) bada relację pomiędzy twórczością artysty a kulturą Bliskiego Wschodu. Egipscy pisarze tacy jak Taha Husajn oraz Sonallah Ibrahim chętnie czerpali z kafkowskich metafor uwięzienia i egzystencjalnego niepokoju, tworząc literaturę. Często wykorzystywano kafkowskie elementy stylistyczne oraz nawiązania tematyczne do krytyki reżimów autorytarnych. Perski twórca Sadegh Hedajat, jeden z czołowych tłumaczy twórczości Kafki na ten język, przed popełnieniem samobójstwa opublikował witalistyczny manifest *Wiadomość od Kafki* (Rahimieh 1994; Khezri 2022).

Analiza twórczości Kafki w kontekście postkolonialnym stanowi pryzmat, przez który możemy spojrzeć na kulturę i tożsamość Bliskiego Wschodu, wychodząc poza paradygmat myślenia kolonialnego. Spór o dziedzictwo omawiany w pracy Iris Bruce (Bruce 2007) jest również warty zastanowienia. Na podstawie korespondencji listowej Kafki autorka omawia jego stosunek do własnego pochodzenia żydowskiego oraz jego zdanie na temat nacjonalizmu, w tym syjonizmu. Ta wyczerpująca temat praca jest jednym z głosów w dyskusji pomiędzy środowiskiem syjonistycznym a antysyjonistami. Problematyczna relacja Kafki z jego wiarą, etniczne żydowskie pochodzenie oraz wieloletnia przyjaźń z czesko-izraelskim pisarzem Maxem Brodem są tematami debat naukowych i politycznych (Gelber 2009).

Tekst Hanssena stanowi materiał pomocniczy, przez który można spojrzeć na dzieła Kafki w kontekście kultury i tożsamości arabskiej, rozpakowując

nianse kolonializmu, wymazywania kulturowego i dążenia do samostanowienia. Popularność twórczości Kafki wśród arabskich autorów jest przykładem tego, jak jego twórczość może służyć krytyce struktur władzy i autorytarnej kontroli, odzwierciedlając postkolonialne rozumienie oporu wobec ucisku. Dyskurs wokół Kafki dotyka również kontrowersyjnego wykorzystania jego literatury do celów syjonistycznych, wywołując debaty na temat interpretacji jego dzieł w świetle kolonizacji i antysyjonizmu.

Przemiana w ujęciu studiów nad niepełnosprawnością

Jaya Upadhyaya w artykule *Stigmatizing the Other: Treatment of Disability in Franz Kafka's "The Metamorphosis"*, przedstawia historię postaci Gregora Samsy w kategoriach studiów nad niepełnosprawnością. Autorka opiera alegoryczne powiązanie symbolu robaka z percepcją ciała z niepełnosprawnością. Teorię Upadhayayi potwierdza warstwa narracyjna tekstu: Gregor na początku ma problem z odnalezieniem się w nowej rzeczywistości, musi się uczyć użytkowania swojego ciała na nowo, zaczynając od balansowania na krawędzi pancerza w celu zejścia z łóżka, poprzez naukę korzystania z nowych odnóży, adaptację do innego trybu chodu aż w końcu poprzez adaptację swojej przestrzeni życiowej do swoich potrzeb poprzez (tymczasowe) usunięcie z niej niepotrzebnych mebli (Upadhaya 2003: 97-107).

Upadhayaya nawiązuje do myśli Ervinga Goffmana, który podzielił rodzaje stygmy wynikające z niepełnosprawności/choroby na dwa rodzaje: dyskredytujące [*discrediting*], czyli takie, które widać preliminarnie, jak np. ograniczenie ruchowe, trąd albo ślepotą oraz na dyskredytujące kondycje, których nie widać od początku, a osoba je posiadająca może łatwo je ukryć: cukrzyca, depresja, zapalenie wątroby typu C (Goffman 1963). Przypadłość Gregora Samsy należy do kategorii pierwszej, dolegliwości stygmatyzujących od razu i wpływających na bezpośredni kontakt z osobą stygmatyzowaną.

Przemiana a mechanizmy władzy opisane przez Michela Foucaulta

Odseparowywanie Gregora od rodziny i świata zewnętrznego przypomina mechanizmy władzy opisane przez Michela Foucaulta (Foucault 1977) w kontekście instytucji szpitala. Według niego odizolowanie jednostki jest aktem nadzoru i wyrazem dyscypliny. Człowiek w takiej heterotopicznej przestrzeni jest poddany kontroli i obserwacji oraz podejmowane są działania mające na celu uniemożliwić mu opuszczenie takiego miejsca. Podobnie

bohater *Przemiany* zostaje uwięziony w pokoju, w którym przebywa, podobnie jak osoba chora zostaje zamknięta w szpitalu. Ograniczenie przestrzenne jest egzekwowane przez każdego z przedstawicieli rodziny: Greta niczym pielęgniarka w szpitalu opiekuje się pacjentem, karmi go oraz dostosowuje przestrzeń życiową Gregora do jego potrzeb, jednocześnie odbierając jego swobodę poruszania poprzez otwieranie i zamykanie drzwi do jego pomieszczenia. Matka Gregora poprzez obrzydzenie na widok ciała robaka oraz omdlenia podtrzymuje stygmatyzację syna w oczach reszty rodziny i uzasadnia konieczność odosobnienia. Reprodukuję tutaj relacje społeczne pomiędzy zdrowymi a chorymi. Poprzez tupanie w celu zagonienia Gregora do pokoju, czy rzucanie w niego jabłkami ojciec odseparowuje syna od reszty pokoju najpierw groźbą, a następnie użyciem przemocy: „[...] tupiąc nogami oraz machając laską i gazetą, starał się zapędzić Gregora z powrotem do jego pokoju. Nie pomagała żadna prośba Gregora, żadna prośba nie została zresztą zrozumiana, mógł nie wiedzieć jak pokornie kręcić głową – ojciec tym silniej jeszcze tupał nogami” (Kafka 2003: 15).

Rolę strażnika systemu wypełnia ojciec Gregora, podtrzymuje on strukturę władzy poprzez przemoc fizyczną zogniskowaną wobec syna. Na koniec Gregor umiera od obrażeń, które zadał mu ojciec:

Nagle przeleciało coś tuż koło niego i potoczyło się przed nim. Było to jabłko, a zaraz nadleciało drugie. Gregor zatrzymał się przerażony. Dalszy bieg był zbyteczny, gdyż ojciec postanowił go zbombardować. [...] Jedno, słabo rzucone, musnęło grzbiet Gregora, ale ześlizgnęło się, nie czyniąc mu szkody. Następne, rzucone zaraz po tamtym, dosłownie wbiło się w jego tułów. (Kafka 2003: 32).

Wyjątkiem w rodzinie stała się służąca. Pod koniec utworu, w przeciwieństwie do innych postaci, traktuje Gregora podmiotowo, bezpośrednio adresując go poprzez czułe sformułowania takie jak: „Chodź no tu, stary żuku!” – albo: – „Patrzcie no na starego żuka!”. Jako jedyna nie odczuwała wobec Gregora negatywnych emocji:

Była bowiem teraz posługaczka. Ta stara wdowa, która dzięki swym silnym potrafiła wytrzymać najgorsze w ciągu długiego życia, nie czuła właściwie do Gregora wstrętu. Bez żadnej ciekawości otworzyła kiedyś przypadkowo drzwi do pokoju Gregora i natknęła się na niego. Ogromnie przerażony, choć nikt go nie gonił, Gregor zaczął biegać tam i z powrotem, a ona stała zdumiona, z rękami założonymi na brzuchu. Od tego czasu nigdy nie omieszkała, rano i wieczorem uchylić przelotnie drzwi i zajrzeć do Gregora. (Kafka 2003: 37).

W tekście oryginalnym, a więc pisanym w języku niemieckim, rodzina przestaje określać Gregora osobowym określeniem „on” [er], a zaczyna używać terminu „to” [es], co dodatkowo podkreśla dehumanizację istoty, jaką stał się Gregor:

Kochani rodzice – powiedziała siostra i na wstępie uderzyła pięścią w stół. – Tak dalej być nie może. Jeżeli wy tego nie pojmujecie, to ja to pojmuję. Nie chcę, wobec tego potwora wymawiać imienia mojego brata i mówię tylko: musimy spróbować się **tego** [podkreślenie – M.G.] pozbyć. Uczyniliśmy, co w ludzkiej mocy, aby go pielęgnować i znosić, myślę, że nikt nie może nam zrobić najmniejszego zarzutu (Kafka 1915: 28)³.

Subiektywizm, stygma i psychoanaliza Zygmunta Freuda w kontekście *Przemiany*

Jedną z cech charakterystycznych dla twórczości Kafki jest jej skrajny subiektywizm i otwartość na interpretacje. Kafka poprzez niedomówienia oraz poleganie na indywidualnym wrażeniu czytelnika kreuje innowacyjną opowieść. Wyraźnie podkreślone jest to w artykule Musiała (Musiał 2024:15), gdzie Kafka nawet w trakcie współprojektowania okładki swojej książki i pragnął, aby został utrzymany duch niedomówienia:

Sam Kafka wyraził swój kategoryczny sprzeciw, gdy dowiedział się, że na okładce książki, w której miała zostać opublikowana *Przemiana*, ilustrator zamierzał umieścić rysunek insekta. Ten sprzeciw Kafki to ważna wskazówka: „robacze” staje się najwyraźniej nie tyle ciało Gregora, co jego świadomość; perspektywa, z jakiej zaczyna tego ranka oglądać świat, oraz perspektywa, z jakiej sam jest przez świat oglądany. Idźmy jeszcze dalej: „robaczy”, „robaczywy”, „zrobaczały” staje się jego rozum praktyczny. Robak Samsa zauważa, że coś jest nie tak; że niepokoją go jakieś pytania; że istnieje jakieś „pęknięcie” w porządku rzeczy, niezauważane przez innych. Dociekać przyczyn tego tajemniczego „pęknięcia”, a przy okazji poszukiwać wiedzy, dlaczego jest, jak jest, a nie inaczej. (Musiał 2024: 149).

Analizując historię Gregora w kontekście stygmy społecznej wynikającej z opieki nad osobą z niepełnosprawnością możemy zauważyć dychotomiczną korelacją miłości rodziny Gregora do niego samego wraz z narastającym

³ Przekład własny za: „»Liebe Eltern«, sagte die Schwester und schlug zur Einleitung mit der Hand auf den Tisch, »so geht es nicht weiter. Wenn ihr das vielleicht nicht einsehet, ich sehe es ein. Ich will vor diesem Untier nicht den Namen meines Bruders aussprechen, und sage daher bloß: wir müssen versuchen, es loszuwerden. Wir haben das Menschenmögliche versucht, es zu pflegen und zu dulden, ich glaube, es kann uns niemand den geringsten Vorwurf mache.»

obrzydzeniem i niechęcią, tabuizowane uczucia, które często mogą towarzyszyć osobom, które są jedynymi opiekunami osób z niepełnosprawnością. Osoby sprawujące opiekę nad chorym z jednej strony mogą odczuwać skrajne przeciwstawne sobie emocje – chęć pomocy osobie, frustrację wynikającą z braku możliwości trwałej pomocy, niechęć do ciągłego utrzymywania jej, fantazję o przerwaniu cierpienia osoby, nad którą sprawują opiekę czy ostatecznie nienawiść do siebie samych z powodu tych fantazji, które obarczają mianem tabuizacji. Ta rywalizacja dwóch pierwotnych sił człowieka, Erosa i Tanatosa, gdzie pierwszy z nich reprezentuje chęć przetrwania jednostki i zachowania gatunku, a drugi popędem śmierci perfekcyjnie oddaje dylemat osoby sprawującą opiekę nad niepełnosprawnym (Freud 1920/1975). Tak podobnie możemy postrzegać dynamikę rodziny Samsy, irracjonalne połączenie chęci opieki nad przemienionym w robaka wraz z destrukcyjną niechęcią i wolą pozbycia się niechcianego.

Gregor Samsa jako bohater *queer studies*

Jedną z nowszych tendencji w analizie twórczości Kafki jest nurt *queer studies*. Postać Gregora Samsy odczytywana jest jako osoba wychodząca poza paradygmat heteronormatywności. „Potworny robak [*Ungeheures Ungeziefer*]”, jakim jest bohater *Przemiany* może symbolizować życie, które odbiega od wytycznych kulturowych epoki (Breen 2001). Najbardziej wyczerpującą pracą dotyczącą tematyki homoerotycznych uczuć i kontaktów Franza Kafki jest twórczość Saula Friedländera (Friedländer 2016; North 2015). Publikacja stanowi eksplorację powiązań tematycznych koncepcji wstydu oraz poczucia winy w twórczości Kafki.

Warte namysłu są relacje pomiędzy żydowską tożsamością autora, problemami z adaptacją do szerszego społeczeństwa, sprzeciwu wobec niego oraz użycia zniuansowanej satyry jako mechanizmu obronnego. Kafkowski lęk egzystencjalny jest neurotyczną mieszaniną lęków społecznych i poczucia niespełnionych oczekiwań społecznych – czy to w przemocowej relacji ojca Gregora z synem, czy w lęku przed społecznym odrzuceniem i ostracyzacją. Moment korelacji niedyspozycyjności zawodowej głównej postaci jest początkiem odrzucenia go przez jego rodzinę i wyalienowania. Przed metamorfozą Gregor jako jedyny żywiciel był traktowany z szacunkiem przez swoją rodzinę oraz darzony pewną dozą zazdrości przez resztę społeczeństwa jako dobrze zarabiający komiwojażer:

Ja przecież jestem tak bardzo oddany panu szefowi, pan wie o tym doskonale. A ponadto opiekuję się rodzicami i siostrą. Jestem w kłopotcie, ale się z niego wydam. Niech mi go pan tylko nie czyni cięższym niż jest. Niech pan trzyma

w firmie moją stronę! Wiem, że nie lubi się komiwojażera. Myśli się, że on zarabia mnóstwo pieniędzy i przy tym pięknie sobie żyje (Kafka 2003: 14).

Dopiero w chwili, gdy nie był w stanie wykonywać pracy poprzez swoją przemianę, spotyka się z niechęcią, okazywaną przez m.in. sublokatorów:

Niniejszym oświadczam – mówił uniósłszy rękę, a wzrokiem szukał także matki i siostry – że ze względu na panujące w tym mieszkaniu i w tej rodzinie wstrętne stosunki – splunął przy tym krótko i zdecydowanie na podłogę – wypowiadam natychmiast swój pokój. Nie zapłacę też oczywiście ani grosza za poprzednie dni, podczas których tutaj mieszkałem, przeciwnie, zastanowię się jeszcze, czy nie wystąpię przeciwko państwu z jakimiś, proszę mi wierzyć, łatwymi do uzasadnienia pretensjami. – Zamilkł i spojrzał wprost przed siebie, jakby czegoś oczekiwał (Kafka 2003: 40).

oraz otwartą nienawiścią jako zdehumanizowany podmiot – robactwo okazywaną przez ojca:

Niestety, owa ucieczka prokurenta musiała także zupełnie zdezorientować ojca, który dotychczas był stosunkowo opanowany. Zamiast bowiem samemu pobiec za prokurentem lub przynajmniej nie przeszkadzać w pościgu Gregorowi, chwycił w prawą rękę laskę prokurenta, którą ten wraz z kapeluszem i zarzutką zostawił na krześle, w lewą dużą gazetę ze stołu i tupiąc nogami oraz machając laską i gazetą, starał się zapędzić Gregora z powrotem do jego pokoju (Kafka 2003: 15).

Gregor Samsa jako realizacja toposu „homo sacer” w myśli Giorgia Agambena

Postać Gregora po przemianie można uznać za realizację toposu „homo sacer”, czyli człowieka, którego można zabić (Agamben 1995). Koncepcja przeklętej osoby odnosi się do pojęcia z prawa rzymskiego, które oznaczało osobę, którą pozbawiono praw osobistych i ochrony prawnej (Agamben 1995: 44). Oznaczało to, że w świetle prawa można było taką osobę zabić bez konsekwencji (Agamben 1995: 54). W kontekście studiów nad władzą i suwerennością, można posłużyć się tym określeniem, aby badać relacje pomiędzy państwem, strukturami pozapaństwowymi, społeczeństwem a tymi, którzy są z niego wyjęci. Agamben przedstawia koncepcję „człowieka wyjątego spod prawa” jako formę dychotomiczną, operującą na wewnętrznym paradoksie. Owy paradoks polega na jednoczesnym włączeniu i wyłączeniu jednostki w sferze politycznej, uznanym przez suwerenną władzę, ale

pozbawionym praw i ochrony prawnej. W tym stanie egzystują wyjątki, których nieusankcjonowany status pozwala na stosowanie przemocy wobec nich, bez możliwości odwołania się od niej prawnie. Kształtuje to przestrzeń liminalną pomiędzy legalnością a wykluczeniem. Agamben podkreśla balans pomiędzy świętością i przekleństwem, bezbronnością wobec władzy i tzw. „nagim życiem”, które egzystuje w przestrzeniach życia oraz śmierci (Agamben 1995: 52).

W przypadku Gregora jego przemiana wywołuje poczucie wykluczenie ze strony rodziny i społeczeństwa, izolując do emocjonalnie oraz psychicznie. Pomimo jego obecności w domu Samsów, Gregor zostaje zepchnięty na obrzeża rodzinnego świata. Pozostaje w przestrzeni granicznej pomiędzy światem „robaczym” a „ludzkim”, co piętnuje go życiem w stanie wyjątku, podkreślającego jego paradoksalną naturę istnienia. Ten podwójny stan bycia podkreśla aspekt „świętości” z uwagi na swoją wyjątkowość, ale również „przekleństwa” ponieważ musi się mierzyć z ludzkim obrzydzeniem skierowanym wobec niego. Gregor zachowując swoją ludzką świadomość, powoduje, że jest on dogłębnie świadomy kruchości swojej egzystencji oraz łatwości, z jaką może zostać źle potraktowany przez społeczeństwo, w tym jego rodzinę (Zorita 2009).

Historię Gregora można rozpatrywać również w odniesieniu do idei biowładzy (Vernon & Morar 2015). Gregor całkowicie traci prawa osobiste i zostaje zepchnięty na marginesy społeczeństwa. Symbolem tego marginesu zostaje pokój Gregora, ponieważ staje się przestrzenią jego fizycznego ograniczenia niczym więzienie albo inna przestrzeń heterotopyczną (Topinka 2010). Na koniec utworu rola Gregora jako człowieka, którego można zabić, wypełnia się i on sam umiera w wyniku ran zadanych mu przez ojca.

Alienacja i autoidentyfikacja w *Przemianie*

Kolejnym tradycyjnym odczytaniem *Przemiany* należącym do kanonu literaturoznawczego jest interpretacja utworu jako refleksji nad alienacją człowieka w społeczeństwie. Wyobcowanie Gregora związane z jego przemianą oraz zerwanie relacji rodzinnych i deklasacja społeczna mają silny wpływ na stan emocjonalny i poczucie tożsamości postaci. Weiss (Weiss 1995) podkreśla, jak rosnące poczucie izolacji, pogłębione przez niezdolność jego rodziny do pomocy, prowadzi do zaprzestania postrzegania Gregora jako człowieka. Fundamentalne pytanie „Co się ze mną stało?” (Kafka 2003: 2) podkreśla nie tylko anonimowość jego doświadczenia, lecz również niezdolność podzielenia się odczuciami związanymi z kryzysem autoidentyfikacyjnym. Dodatkowo wysuwa na pierwszy plan egzystencjalną dezorientację

bohatera. Owa dezorientacja wynika z głębokiego poczucia zagubienia w nowej sytuacji, przerwania jego dotychczasowego życia, uniemożliwienia wypełniania obowiązków oraz zerwania kontaktów rodzinnych. Patrząc na tekst narracyjnie, Gregor nie zostaje jedynie pozbawiony człowieczeństwa w sposób dosłowny, poprzez transformację w potwornego robaka, ale również depersonalizowana jest jego przestrzeń życiowa. Apogeum alienacji Gregora w ramach powieści odbywa się w momencie zabrania mebli z jego pokoju i przeobrażenia jego pokoju w norę: „Czyż istotnie miał ochotę zamienić ciepły i odziedziczonymi meblami przyjemnie urządzone pokój w norę, w której co prawda bez przeszkód mógłby pełzać na wszystkie strony, zapominając jednak równocześnie szybko i zupełnie o swej ludzkiej przeszłości?” (Kafka 2003: 27).

Aktualność koncepcji „kafkowskiego absurdu” w kontekście współczesnych odczytań *Przemiany*

Przechodząc do współczesnego odczytania *Przemiany*, warto podkreślić kilka elementów. Swoboda interpretacyjna wymieniona powyżej i otwarcie na dowolne odczytania, pozwoliły dziełu przyciągnąć uwagę badaczy z wielu dziedzin nauki: od tradycyjnych literaturoznawców, psychologów, socjologów literatury, kulturoznawców, ekspertów w dziedzinach studiów postkolonialnych, *gender studies* czy nawet *queer studies*, *Przemiana* Kafki jest dziełem zainteresowania prawdziwie interdyscyplinarnego. Wymyślony na potrzebę tekstu Musiała „Kafkometr”, który mierzy skalę napięć politycznych występujących w świecie (Musiał 2024: 12), jest symbolem aktualności twórczości Kafki. Według jego wskaźnika wraz z narastaniem społecznych niepokojów ludzie coraz chętniej sięgają po twórczość Kafki.

Artykuł w „The Times” o zmianach klimatycznych (Franzen 2019) rozpoczyna się odwołaniem do twórczości Kafki:

„Jest nieskończona nadzieja”, mówi nam Kafka, „tylko nie dla nas” jest to trafny mistyczny epigram od pisarza, którego bohaterowie dążą do pozornie osiągalnych celów i tragicznie albo zabawnie, nigdy nie są w stanie ich zrealizować. Ale wydaje się, że w naszym raptownie ciemniejącym świecie, odwrócone znaczenie jest również prawdą: nie ma nadziei, z wyjątkiem nas samych⁴. (Franzen 2019).

⁴ Przekład własny za: „»There is infinite hope,« Kafka tells us, »only not for us.« This is a fittingly mystical epigram from a writer whose characters strive for ostensibly reachable goals and, tragically or amusingly, never manage to get any closer to them. But it seems to me, in our rapidly darkening world, that the converse of Kafka's quip is equally true: There is no hope, except for us.”

Autor tekstu nawiązuje do koncepcji kafkowskiego absurdu (Edeh 2019) w celu opisanego, jego zdaniem niewystarczających środków podejmowanych w celu walki ze zmianami klimatycznymi:

W tym miejscu warto przypomnieć kafkowskiego żart z mandatem Unii Europejskiej na biopaliwa, który służył przyspieszeniu wylesiania Indonezji pod plantacje oleju palmowego, oraz amerykańskie dotacje na paliwo etanolowe, które okazały się korzystne nie tylko dla rolników uprawiających kukurydzę⁵ (Franzen 2019).

Twórczość Kafki potrafi w tak krótkim formacie określić dosadnie poziom beznadziejności i kompletnej rezygnacji w społeczeństwie późnego kapitalizmu. Ten rodzaj wszechogarniającej apatii politycznej i społecznej jest jednym z głównych problemów obecnego, wyalienowanego świata (Jacoby 1999).

Przemiana Kafki w dyskursie nowych mediów

W kontekście nowych mediów – na portalu YouTube funkcjonują kanały z treścią dedykowaną dla miłośników literatury. Bibliotekarz Jack Edwards prowadzi kanał, gdzie publikuje treści, które oferują łatwe przyswajanie treści związanych z wybranymi książkami. Na przykład film „Ranking klasycznych książek (żebyś wiedział, które przeczytać) – część 2”⁶ – jest tzw. „listą poziomów [tier-list]” (Jack Edwards 2023: 3:45-4:00) mającym na celu przyznać rangi jakości danym pozycjom literackim. Autor filmu ocenia książkę na poziom „Myślę, że coś upuściłeś... moja szczęka [i think you dropped something... my jaw] (Jack Edwards 2023: 4:00-4:25)” i komentuje:

Następnie mamy *Przemię* Franza Kafki, która jest książką, której nigdy nie zapomnisz. Jeśli ją przeczytasz, mężczyzna budzi się pewnego ranka i jest gigantycznym robakiem, a oczywiście pierwszą rzeczą, która przychodzi ci do głowy, gdy budzisz się jako gigantyczny karaluch, jest: „Jak do cholery zamierzam dziś dostać się do pracy?” Jak powiedziała Kim Kardashian: „W dzisiejszych czasach nikt nie chce pracować; rusz tyłek i pracuj” Właściwie to właśnie przeprowadziłem się do Nowego Jorku i nie zdziwiłbym się nawet, gdyby karaluchy myślały w ten sposób, bo to tak, jakby miały pracę do wykonania; te karaluchy są zbudowane

⁵ Przekład własny za: “Here it’s useful to recall the Kafkaesque joke of the European Union’s biofuel mandate, which served to accelerate the deforestation of Indonesia for palm-oil plantations, and the American subsidy of ethanol fuel, which turned out to benefit no one but corn farmers”.

⁶ Przekład własny za: „tier-ranking more classic books (so you know which ones to read) – – part 2”

inaczej. Nie zdziwiłbym się, gdyby w poprzednim życiu były ludźmi. Przerazające, cholerka. W każdym razie, oczywiście, ta książka jest tak wyjątkowa, genialna i teksturowana; jest ikoną, jest legendą i jest chwilą⁷. (Jack Edwards 2023: 3:45-4:25).

W podobny sposób książkę omawia jeden z najpopularniejszych kanałów na portalu YouTube, Felix Kjellberg, twórca Pewdiepie w filmie *Jaki jest sens życia?* 🦗 Recenzja książki 🦗 – Marzec

„Przemiana” Franza Kafki [...] Dla mnie pomysł przemiany w owada jest najbardziej obrzydliwym pomysłem w historii i po prostu mnie przeraża. Pamiętam, że w „Dystrykt 9” główny bohater staje się czymś w rodzaju obcego, dziwnego owada i to mnie przerażyło. [...] a pierwszą rzeczą, która przychodzi mu do głowy, jest, co zabawne, » Jak dostanę się do pracy?«. Tak. Gregor wspierał finansowo swoją rodzinę, pracując i tak naprawdę nie lubi swojej pracy. Wie, że chce ją rzucić, ale nie jest jeszcze w stanie tego zrobić, ale teraz odkrywa, że jest karaluchem, a my śledzimy, jak rodzina próbuje sobie z tym poradzić. Próbują go zamknąć; chcą pomóc Gregorowi, ale tak naprawdę nie wiedzą jak i trzymają go w tajemnicy przed innymi ludźmi. Nie chcą, by inni ludzie się o tym dowiedzieli. Oczywiście jest to historia o izolacji, poczuciu bycia niechcianym i byciu problemem. To takie okropne uczucie; każdy, kto tak się czuł, może współczuć Gregorowi i poczuć się jak prawdziwy karaluch, i przynajmniej dlatego myślę, że wybrał karalucha podczas pisania tego tekstu. [...]»⁸. (Pewdiepie 2018: 13:10-16:05).

⁷ Przekład własny za: „Next, we have »The Metamorphosis« by Franz Kafka, which is a book you will never forget reading. If you read it, a man essentially wakes up one morning, and he is a giant bug, and of course, the first thing that would cross your mind when you wake up as a giant cockroach is, »How the hell am I going to get to work today?« Like Kim Kardashian said, »No one wants to work these days; get your ass up and work.« Actually, I just moved to New York, and I wouldn't even be surprised if this is how the cockroaches think because it's like they have a job to do; these cockroaches are built different. I wouldn't be surprised if they were humans in a past life. Terrifying, holy moly. Anyway, obviously, this book is so unique, brilliant, and textured; she's an icon, she's a legend, and she is the moment.”

⁸ Przekład własny za: „»The Metamorphosis« by Franz Kafka [...]. To me, the idea of turning into an insect is the most disgusting idea ever, and it just freaks me out. I remember in the movie »District 9,» the main character sort of becomes this alien, weird insect-like thing, and it freaks me out. [...] the first thing that goes through his mind is, funnily enough, »How am I going to get to work?« Yeah. Gregor has been supporting his family financially by working, and he doesn't really enjoy his job. He knows he wants to quit it, but he's not able to do so quite yet, but now he finds himself that he's a cockroach, and we follow how the family tries to deal with that. They try and lock him in; they want to help Gregor but they don't really know how, and they sort of keep him a secret from other people. They don't want other people to find out about this. Obviously, it's really just a story about isolation and feeling not wanted and feeling like you're a problem. It's such an awful feeling; anyone that's felt like that can sympathize with Gregor and feeling like an actual cockroach, and that's at least why I think he chose a cockroach while writing this. [...]”

Badania kulturoznawcze w zakresie nowych mediów (Perkins 2017; Guíñez-Cabrera & Mansilla-Obando 2022), w kontekście m.in. TikToka i YouTube'a wśród najpopularniejszych twórców zauważalna jest tendencja do omawiania materiału dotyczącego literatury w sposób jak najbardziej przystępny. Może to spowodować uproszczenie tematyczne prezentowanych treści na rzecz większego potencjalnego grona odbiorców, co widać w przytoczonych powyżej fragmentach materiałów. Według Kiry Guehring:

Media społecznościowe pozwalają czytelnikom wyrażać swoje opinie, a dzięki pozyskiwaniu fanów, mogą one wywierać wpływ na podobną skalę jak tradycyjni recenzenci [...] Obecnie kuratorowanie to odbywa się w dużej mierze za pomocą algorytmów poprzez rekomendowanie i promowanie treści. Rozwój BookTok podkreśla to, łącząc rekomendacje z algorytmem TikTok w celu zwiększenia popularności niektórych książek (Guehring 2023: 1)⁹.

Praca Guehring dotyczy materiałów w serwisie Tiktok, jednak wnioski z jej analizy można również odnieść do innych nowych mediów, na których funkcjonuje algorytm promujący treści dla użytkowników. Algorytmy promujące treści na portalach m.in. TikToka i YouTube'a analizują treści na podstawie tzw. „ekonomii uwagi” (Abidin 2020). Koncepcja ta wywodząca się od teorii Micheala Goldhabera (Goldhaber 1997; 2006) przedstawia uwagę odbiorcy jako formę waluty w erze cyfrowej. W tym kontekście algorytmy rekomendujące treści na portalach typu Tiktok oraz Youtube promują materiały w celu przyciągnięcia i utrzymania uwagi użytkownika. Użytkownicy tworzący zawartość kierowaną do odbiorców BookToka oraz BookTuba stosują strategie mające na celu przyciągnięcie uwagi widzów (Guehring 2023), m.in. poprzez tworzenie kolorowych grafik związanych z literaturą, wykorzystywanie obecnych trendów w formach treści takich jak wspomniane wyżej „listy poziomów [tier-list]”, memy czy muzyczne *stitch*e, czyli formy krótkometrażowych montażów różnych filmów.

Przykładowymi treściami tego typu na portalu TikTok to choćby film użytkownika Philosophaire przytaczający treść listu Franza Kafki do jego ojca. Do wygenerowanego automatycznie głosu zmontowane zostały tematyczne obrazy różnych autorów, m.in. obraz Ilji Jefimowicza Riepina *Car Iwan Groźny i jego syn Iwan 16 listopada 1581 roku*. Dźwiękowi asystuje muzyka z piosenki autorstwa Patricka Watsona *Zostawię ci kilka słów (Je te*

⁹ Przekład własny za: „Social media allows readers to voice their opinions, and by gaining followings these readers can then influence at a similar scale as traditional reviewers. [...] Today, this curation is done largely by algorithms through recommending and promoting content. The rise of BookTok emphasizes this, combining recommendations with TikTok's algorithm to boost the popularity of certain books.”

laisserai des mots) w wersji spowolnionej oraz z nałożonym filtrem deszczu. Tego typu zestawienie tematyki listu z muzyką oraz obrazami ma wywołać w odbiorcy stan poruszenia emocjonalnego oraz wprowadzić go w stan terapeutycznego katharsis (Pasmawati 2023).

Przemiana Kafki zainspirowała również wiele memów. Na przełomie ostatnich lat popularne stały się „flagi dumy” (*pride flag*) związane z internetową społecznością *queer*. Flagi te są połączeniem ilustracji autorstwa Richa Johnsona zatytułowanej *Gregor Samsa* przedstawiające bohatera *Przemiany* w łóżku wkrótce po obudzeniu oraz flag symbolizujących tożsamości w ramach społeczności LGBTQIA+. Na przykład animowana grafika zatytułowana *Lesbian Gregor Samsa* autorstwa użytkownicy *shrimpspit21* została pobrana 178 razy¹⁰. Na portalu społecznościowym Tumblr, popularne stały się również inne flagi przedstawiające ilustrację Johnsona oraz flagi społeczności *queer*. W poście użytkownicy *Sourcedecay* zatytułowanym *Wszystko jest ze sobą delikatnie powiązane* (*Everything is delicately interconnected*) zawarto grafiki przedstawiające Samsę wraz z m.in. flagą gejowską, oryginalną wersją flagi z 1978 roku pt. *Osiem pasów* (1978), zaprojektowana przez Gilberta Bakera czy flagą transpłciowości. Autorka dodała hashtagi: # [] #przemiana #franz kafka #ikony dumy #insekty #zajął mi to bardzo długo #narodzie kafki proszę udostępniajcie [# [] #the metamorphosis #franz kafka #pride icons #insects #i spent so long on this #kafka nation please interact]” (*Sourcedecay* 2021: 2 czerwca). Wpis na forum został udostępniony ponad 22 tys. razy¹¹.

Postać Gregora Samsy stała się również popularna na forum r/196 na stronie Reddit. R/196 zrzesza użytkowników portalu w celu udostępniania zabawnych treści oraz informacji związanych z transpłciowością. Bohater *Przemiany* jest przedstawiany w sposób humorystyczny, z podpisem „Nie potrafię powiedzieć, czy to shitpost”¹², czy naprawdę dobre wykorzystanie aluzji i symboliki do porównania doświadczeń Kafki z tym, jak można się czuć będąc trans z wieloma ludźmi przeciwko tobie [*I can't tell if this is a shitpost or actual really good use of allusion and symbolism to compare Kafka's experiences to how it can feel being trans with a lot of people against you rule*]” (*TechnicDruid* 2023: 22 września) we wpisie użytkownika *TechnicDruid*. W podobny sposób *Przemianę* odczytywała *Simona Giordano*:

¹⁰ Stan na dzień 12.04.2024

¹¹ Stan na dzień 12.04.2024

¹² A więc: „coś umieszczonego w Internecie, co nie jest szczególnie zabawne lub interesujące i nie ma większego sensu lub nie ma nic wspólnego z tym, o czym się dyskutuje, zwłaszcza w celu utrudnienia innym ludziom dyskusji na jakiś temat [*something put on the internet that is not especially funny or interesting and does not make much sense, or does not have anything to do with what is being discussed, especially in order to make it difficult for other people to discuss something*]” (*Dictionary.cambridge.org* 2024)

Być może najbardziej znaną powieścią Kafki jest *Przemiana*. Ta powieść to prawdziwa historia transgenderyzmu – dosłownie rozumianego jako wyjście poza narodziny. [...] Gregor Samsa, który budzi się w ciele ogromnego owada. Sposób, w jaki Kafka rozwija ten wątek, dostarcza kolejnego niepochlebnego przekroju ludzkiej psychologii. [...] ponieważ płeć jest „istotną” częścią tożsamości, proces zawstydzania kogoś z powodu jego tożsamości płciowej może sięgać tak daleko i tak głęboko, że ona sama zaczyna kwestionować swój status osoby (Giordiano 2018: 12-13)¹³.

Podsumowanie

Podsumowując, otwartość interpretacyjna *Przemiany* Franza Kafki czyni to dzieło przekraczającym granice czasu, języka, przestrzeni. Intermedialny wpływ historii Gregora Samsy widać w dziedzinach takich jak film, teatr, literatura, sztuka wizualna czy dyskurs internetowy. Poprzez zerwanie z tradycyjnymi normami społecznym narracja Kafki staje się subwersywna oraz transgresyjna wobec struktur władzy. *Przemiana* otwiera się na nowe możliwości interpretacyjne i wytwarza własną symbolikę, a w tym wartość znaczeniową, rozbijając konwencjonalne sposoby myślenia. Utwór Kafki cechuje się skrajnym subiektywizmem oraz otwartością na różnorodne interpretacje. Analiza języka, tożsamości postaci oraz twórcy pozwala na interdyscyplinarną interpretację utworu. Dlatego twórczością Kafki zajmują się badacze z różnych dziedzin nauki takich jak m.in. literaturoznawstwo, psychologia, socjologia literatury, kulturoznawstwo, studia postkolonialne, *gender studies* czy *queer studies*. Badana pod tym kątem *Przemiana* stanowi narzędzie do demaskowania systemowej opresji, dając przestrzeń do głębokiej eksploracji i refleksji nad ludzką egzystencją. Dezorientacja i alienacja, której doświadcza Gregor Samsa, pozwala na refleksję na temat izolacji i depersonalizacji przestrzeni życiowej. Koncepcja literatury mniejszej w tym kontekście odnosi się do twórczości Kafki (Deleuze & Guattari 1985). Jednak Gregora można interpretować również jako archetyp Innego (Derrida 1985) albo wypełnienie toposu „homo sacer” (Agamben 1995). Na kanwie *Przemiany*, wymienione wyżej koncepcję oraz aparat pojęciowy związany z nurtem *queer studies* (Breen 2001; Friedländer 2016; North 2015) może posłużyć jako klucz interpretacyjny badań

¹³ Przekład własny za: „Perhaps Kafka’s most famous novel is *The Metamorphosis*. This novel is a genuine story of trans-genderism – literally meant as going beyond birth. [...] we are introduced to an ordinary man, Gregor Samsa, who wakes up in the body of a huge insect. The way in which Kafka unfolds the thread provides another unflattering cross-section of human psychology. [...] because gender is an ‘essential’ segment of one’s identity, the process of shaming someone because of their gender identity can go as far and as deep as to put into question their very status as persons”.

nad perspektywami mniejszościowymi w kulturze. Przejawia się to dodatkowo w przestrzeni dyskursu internetowego. Refleksje nad twórczością Kafki z portali takich jak YouTube, TikTok oraz kultury memów stanowią pryzmat do odczytania *Przemiany* w ramach narracji popkulturowej.

Źródła cytowań:

- ABIDIN, CRYSTAL (2021), 'Mapping Internet Celebrity on TikTok: Exploring Attention Economies and Visibility Labours', *Cultural Science Journal*: 12. s. 77-103.
- AGAMBEN, GORGIO (1995), *Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life*, Stanford: Stanford University Press, s. 44, 52, 54.
- AMBROS, VERONIKA (2023), 'Franz Kafka, Yiddish Theatre and Modern Stage Artistic Affinity of Actor's Figure, Gestures, and Drawings', *Journal for Language, Literature and Cultural Studies*: 30, (1), s. 113-122.
- ANDERS, GÜNTHER, ALBERT STEER & ANTHONY THORLBY (1970), 'Reflections on My Book Kafka—Pro und Contra', *Mosaic: A Journal for the Interdisciplinary Study of Literature*: 3, (4), s. 59-72.
- BEAUVOIR, SIMONE (2020), *La Vieillesse*, Paryż: Gallimard, s. 605.
- BIDERMAN, SHAI, IDO LEWIT (2016), *Mediamorphosis: Kafka and the Moving Image*, Londyn: Wallflower Pres.
- BREEN, MARGARET (2001), 'Radclyffe Hall, E. Lynn Harris, and Franz Kafka: Christianity, Queerness, and the Politics of Normalcy', *International Journal of Sexuality and Gender Studies*: 6 (4), s. 293-304.
- BRUCE, IRIS (2007), *Kafka and cultural zionism: Dates in Palestine. of Studies in German Jewish Cultural History and Literature.*, Madison: University of Wisconsin Pres.
- Chamling, Rosy (2010), *EXISTENTIAL CRISIS IN FRANZ KAFKA, DARJEELING*: DEPARTMENT of English University of North Bengal District.
- CISNEY, VERNON, NICOLAE MORAR (2015), *Biopower: Foucault and Beyond*, London: University of Chicago Pres.
- CORNGOLD, STANLEY (1970), *Kafka's die verwandlung: Metamorphosis of the metaphor*, Winnipeg: University of Manitoba Press, s. 140.
- DELEUZE, GILLES, FÉLIX GUATTARI (1985), 'Kafka: Toward a Minor Literature: The Components of Expression', przekł. Bradley MacLean, *New Literary History*, 16, s. 591.
- DERRIDA, JACQUES, CHRISTIE McDONALD (1985), *The ear of the other: otobiography, transference, translation: texts and discussions with Jacques Derrida*, przekł. Peggy Kamuf, Nowy Jork: Schocken Books, s. 3-8, 23, 63, 129.
- DICTIONARY.CAMBRIDGE.ORG (2024), 'Shitpost', online: <https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/shitpost> [dostęp:06.07.2024]
- DUNGEY, NICHOLAS (2014), *Franz Kafka and Michel Foucault: power, resistance, and the art of self-creation*, Lanham: Lexington Books, s. 14.

- EDEH, ANTHONY (2019), *Existential absurdity and alienation in Samuel Beckett's Waiting for Godot and Franz Kafka's The Metamorphosis: an existential analysis*, Oulu: University of Oulu.
- EDWARDS, JACK (2022), 'Tier-ranking more classic books (so you know which ones to read) – – part 2 ㊦', online: https://www.youtube.com/watch?v=CzMT2PpaGIU&ab_channel=JackEdwards [dostęp: 11.04.2024].
- FOUCAULT, MICHEL (2003), *The birth of the clinic: an archaeology of medical perception*, London: Routledge.
- FRANZEN, JONATHAN (2019), 'What if we stopped pretending the climate apocalypse can be stopped?', *The New Yorker*, online: <https://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/what-if-we-stopped-pretending> [dostęp: 06.04.2024].
- FREUD, SIGMUND (1920/1975), 'Beyond the Pleasure Principle', *The Journal of Philosophy*: 22(19), s. 530.
- FRIEDLÄNDER, SAUL (2013), *Franz Kafka: The Poet of Shame and Guilt*, New Haven: Yale University Press.
- GELBER, MARK (2009), 'Kafka and Cultural Zionism: Dates in Palestine (review)', *Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies*: 27, s. 172-174.
- GIORDANO, SIMONA (2018), 'Understanding the emotion of shame in transgender individuals – some insight from Kafka', *Life Sci Soc Policy*: 14, 23.
- GOFFMAN, ERVING (1963), *Stigma: notes on the management of spoiled identity*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- GOLDHABER, MICHEAL (1997), 'The attention economy and the Net', *First Monday* 2(4).
- GOLDHABER, MICHEAL (2006), 'The value of openness in an attention economy', *First Monday*, 11(6).
- GUEHRING, KIRA (2023), *From BookTok to Bookshelf: Algorithms and Book Recommendations on TikTok*, Bergen: University of Bergen.
- GUIÑEZ-CABRERA, NATALY, KATHERINE MANSILLA-OBANDO (2022), 'Booktokers: Generating and sharing book content on TikTok', *Comunicar*: 30(71), s. 119-130.
- HANSEN, JENS (2012), 'Kafka and Arabs', *Critical Inquiry*, 39, (1), s. 167-197.
- HOWEY, NICHOLAS PLATT (1970), *Who's afraid of Franz Kafka: An introduction to theatre activity in Czechoslovakia, 1969*, Ann Arbor: University Microfilms International.
- JACOBY, RUSSEL (1999), *The end of utopia: politics and culture in an age of apathy*, New York: Basic Books.
- KAFKA, FRANZ (2003), *Przemiana*, przekł. Juliusz Kydryński, Warszawa: Kraina Logos.

- KARAKILIC, EMRAH (2021), 'Idleness as a micro ethico-political action,' *Organization*: 28, (6), s. 1049-1058.
- KHEZRI, HAIDAR (2022), 'Khayyām's Melodies, Kafka's Message, and Hidāyat's Epilogue: The Kafkaesque Legacy in Persian Literature,' *International Journal of Persian Literature*, 7, s. 33-61.
- KJELLBERG, FELIX (2018), 'What's the meaning of life?' 🙏 book review 🙏 – March' online: https://www.youtube.com/watch?v=6Aj=-8D8ZAME&t=790s&ab_channel=PewDiePie [dostęp: 11.04.2024].
- Lesbian Gregor Samsa (2021), online: <https://en.picmix.com/pic/Lesbian-Gregor-Samsa-11515823> (dostęp: 12.04.2024).
- MACHINAMYSLI.ORG (2016), 'Kafka. Ku literaturze mniejszej [fragment]', online: <https://machinamysli.org/kafka-ku-literaturze-mniejszej-fragment/> [dostęp: 05.07.2024].
- MCCABE, DARREN (2015), 'The Tyranny of Distance: Kafka and the problem of distance in bureaucratic organizations,' *Organization*: 22, (1), s. 58-77.
- MUSIAŁ, ŁUKASZ (2024), 'Nadzieja spod gruzów? Stulecie Franza Kafki 1924–2024,' *Nauka*: 1, s. 7-22.
- NORTH, PAUL (2015), 'Franz Kafka: The Poet of Shame and Guilt by Saul Friedländer,' *Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies*, 33, s. 148-151.
- PASMAWATI, HERMI, INTAN SARI, VIRA AFRIYATI, ANNA AYU HERAWATI, WIDYA KARTIKASARI, WINDA ADE ARIANI, NURUL JANNAH (2023), 'Alleviating Problems with Catharsis on Social Media (Critical Study of Cyber Counseling in Gen-Z),' *Proceedings of the 2nd Semarang International Conference on Counseling and Educational Psychology (SICCEP 2023)*, Paryż: Atlantis Press SARL (Advances in Social Science, Education and Humanities Research), s. 26-37.
- PERKINS, KATHRYN (2017), 'The Boundaries of BookTube,' *The Serials Librarian*: 73, s. 1-5.
- RAHIMIEH, NASRIN (1994), 'Die Verwandlung Deterritorialized: Hedayat's Appropriation of Kafka,' *Comparative Literature Studies*: 31, (3), s. 251-269.
- RICH JOHNSON, GREGOR SAMSA (2022), online: <https://www.richjohnson.co.uk/drawing/pen/gregor-samsa> [dostęp: 12.04.2024].
- SOURCEDECAY (2021), [Post] 'Everything is delicately interconnected,' online: <https://sourcedecay.tumblr.com/post/652865448943222784/gregor-samsa-pride-icons> [dostęp: 12.04.2024].
- TECHNICDRUID (22.09.2023), [Komentarz] 'I can't tell if this is a shitpost or actual really good use of allusion and symbolism to compare Kafka's experiences to how it can feel being trans with a lot of people against you rule,' online: https://www.reddit.com/r/196/comments/16owl-j0/i_cant_tell_if_this_is_a_shitpost_or_actual/ [dostęp: 11.04.2024].

- TOPINKA, ROBERT (2010), 'Foucault, Borges, Heterotopia: Producing Knowledge in Other Spaces', *Foucault Studies*, s. 54-70.
- UDDIN, MD JASHIM (2024), 'Exploring the Depths of Modern Life as Reflected in Franz Kafka's 'The Metamorphosis'', *IUBAT Review – A Multidisciplinary Academic Journal*: 6 (2), s. 131-157.
- UPADHYAY, JAYA (2023), 'Stigmatizing the Other: Treatment of Disability in Franz Kafka's "The Metamorphosis'', *Understanding Disability*, Singapore: Springer Nature Singapore, s. 97-107.
- WEISS, GAIL (1995), 'Anonymity, Alienation, and Suspension in Kafka's Metamorphosis', *The Prism of the Self*, Dordrecht: Springer Netherlands, s. 221-230.
- YARON, IDAN, OMRI HERZOG (2013), 'Kafka's Ruins in Popular Culture: A Story of Metamorphosis', *The Journal of Popular Culture*: 46 (5), s. 1092–1105.
- ZORITA, MAURA (2009), 'Para una lectura crítica de *Hacia la crítica de la violencia* de Walter Benjamin: Schmitt, Kafka, Agamben', *Isegoría* 41, s. 267-276.